

TADQIQOTLAR

TADQIQOTLAR

jahon ilmiy metodik jurnal

 tadqiqotlar.uz

39

39- son

5 - qism

Iyun

OPEN

ACCESS

Google
Scholar

JOURNALS
MASTER LIST

www.tadqiqotlar.uz

BADIIY ASARDA XALQ JONLI TILINING O‘RNI*L.Dexkanova**katta o‘qituvchisi, GulDU**E. Ahmadxonova**filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi, GulDU*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abdulla Qodiriy asarlarida xalq jonli tilining o‘rni va ahamiyati fikr yuritiladi. Adibning xalq jonli tilidan o‘rinli foydalanganligi asar qimmatini yanada oshirganligi haqida gap ketadi.

Kalit so‘zlar: mashhurlari zang‘, pang‘, lang‘, darang‘, qalang‘i-qasang‘i, dang‘, to‘ng‘iz, shang‘i, to‘ng‘illamoq, to‘ng‘, to‘ng‘iz va ang‘iz ting‘

Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq ajdodlarimiz tomonidan ko‘p asrlar davomida yaratib kelingan bebaho madaniy va ma‘naviy merosni tiklash va keng ravishda tadqiq qilish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan muhim vazifa bo‘lib qoldi. Bu muammoni hal etishning yo‘llaridan biri, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, kishilar ongida ma‘naviy va axloqiy qadriyatlarga hurmat bilan munosabatda bo‘lish hissini qaror toptirish va rivojlantirishdir.

Bizga ma‘lumki, shevalar adabiy tilning rivojlanishida asosiy ozuqa manbaidir. Shevalar har bir milliy tilning asosini tashkil etadi hamda u milliy-ma‘naviy qadriyatimiz hisoblanadi. Shuning uchun ham uni asrab-avaylash, qadrlash va kelajak avlodga to‘la-to‘kis holda yetkazish zarur.

Abdulla Qodiriy asar tilining mukammalligini ta‘minlashda so‘zdagi tovushlarning tabiiy ohangdorligialohida e‘tibor qaratadi. Ularning ifoda imkoniyatlariga jiddiylik bilan qaraydi. Shu nuqtayi nazardan “Mehrobdan chayon” romanida so‘z vositasi bilan ish ko‘ruvchi san‘atkor sifatida emas, balki milliy tilning barkamolligiga g‘ov bo‘layotgan ayrim sun‘iy to‘siqlardan yozg‘irib, o‘z kasbini yaxshi bilgan sinchkov tilshunos sifatida haqli ravishda shunday yozadi: “Xudoyor qipchoqlar ichida o‘skani uchun uning tili o‘zbekchadir. Enalarining so‘zidagi “ng” harfini “ng” ravishda qalin so‘zlaydir. Bu kungi Farg‘ona o‘zbeklarida ham (ayniqsa qishloqlarda) yumshoq “ng” o‘rnida qalin “ng” ishlatish ko‘b eshitiladi. Hozirgi isloh qilingan harfimizda bu qalin “ng” ning maxsus shakli yo‘qdir. Yozganda (n-g) harflaridan bir tovush yasalsa ham, biroq o‘qiganda har kim

buni o‘z mahrajidan chiqarolmas, yanglish o‘yqur. Bu qalin “ng” o‘zbekcha bir necha so‘zdagina ishlatilmay ko‘b so‘zda iste‘mol qilingani uchun manimcha alohida bir shakl qabul qilish ehtiyoji his etiladi. Masalan, mashhurlari zang‘, pang‘, lang‘, darang‘, qalang‘i-qasang‘i, dang‘, to‘ng‘iz, shang‘i, to‘ng‘illamoq, to‘ng‘, to‘ng‘iz va ang‘iz ting‘ boshqalar....(A,Q. “Mehrobdan chayon”-T.,-1992)

Adib asarlarida ana shu qonuniyatning ham ajoyib namunasini uchratamiz. Masalan: -*Sen bizga xiyanat qilding‘, it uvli!*

-*Tuzumni unutding‘!(278-bet).*

-*Xiyanatkaring‘ kim?(277-bet).*

-*Siz ozod bo‘lding‘iz-dedi xon, devong‘a chiqib o‘z ishing‘izg‘a qarang!* (279-bet).

Jallod xanjarini enggiga yanib Anvar ustiga engashti(281-bet).

-*Tegimiz ariq, loyg‘a botasan(282).Qo‘rg‘on kungirasidan Sultonaning ko‘lagasi (ko‘lanka-soyasi) quyig‘a engashti(282-bet).Yigirma qadam chamasi borg‘ach, Ra‘noning kafshi loyg‘a tishlashib oyog‘ uzolmay to‘xtadi (283-bet).*

-*Akun, suvor bo‘ling (otga mining demoqchi)(283-bet).*

Domla Niyoz yorlig‘ni tugatib, qog‘ozni manglayiga ko‘tardi va ikki qo‘llab Xudoyorga uzatdi.(86-bet).

Yaqingacha sheva vakillari nutqida ”manglay” so‘zi faol ishlatilgan bo‘lsa, keyingi paytda ularning tojik tilidan kirgan “peshona” shakli ko‘proq qo‘llanadigan bo‘ldi, “manglay” so‘zi ko‘proq stilistik vazifa bajaradigan holga kelib qoldi deyish mumkin.

Men bu jigitni mirzabashi qilmaqchi bo‘ldim,-dedi xon va tizasi tegidan bir qog‘oz olib, domla Niyoziyga uzatti, o‘qing, domla (Abdulla Qodiriy.”Mehrobdan chayon” 85-bet).

Bu o‘rinda xususan hozirgi imloda “ng” birikmasi bilan ifodalangan burun tovushining matnda ayrim so‘zda til oldi, ba’zi so‘zda til orqa qilib talaffuz qilinishiga e’tibor bersak, bu holning Qo‘qon shevasiga fonetik jihatdan mos ekanligiga ishonch hosil qilamiz. Abdulla Qodiriy asarlarida qo‘llangan Qo‘qon sheva xususiyatlarini dars jarayonida o‘quvchilarga to‘g‘ri tushuntirish faqat til nuqtayi nazaridagina emas, balki xalq tarixini to‘g‘ri talqin qilishi jihatidan ham muhimdir.

O‘zbek tili turkiy tillar ichida ko‘p shevali til bo‘lib, bu shevalar adabiy tilni boyitishga xizmat qilgan. Abdulla Qodiriy buyuk so‘z san’atkori va ustasi, xalq jonli

tilini yaxshi bilgan va undan mohirona foydalana olgan ijodkordir. Uning qaysi asarini o'qimaylik har qadamda shevaga xos so'zlarga duch kelamiz. Abdulla Qodiriy o'zining "Mehrobdan chayon" asarini yozishda tarixiy shakllar bilan bir qatorda xalq tili, xususan Qo'qon guruh shevalaridan ham ma'lum maqsad uchun o'rinli foydalangan. "Mehrobdan chayon" asarini o'qish jarayonida Qo'qon xonligi haqidaligiga e'tiborni qaratsak, bu holni tabiiyligiga ishonch hosil qilamiz. Jumladan, quyidagi matnda bu hol juda ochiq ko'zga tashlanadi:

*-Hissiyotga qattiq berilibsan, Ra'no... Har qadamingda seni bir falokat kutadir, menga qolsa, **ayamga** ham ishonib bo'lmas. **Manim** xolisligimni shundan ham payqasangiz bo'lar edi, uka. ("M.ch" 99-bet) Xon **sufaning** zinasiga yetib, yuqori **mindi**. (164-bet). Duodan so'ng barcha yuz **suyjadi** (164-bet). -Qo'y, aka, qo'y! – deb yig'ladi Baxtiyor, - bekorga o'lib ketmay, **bala-chaqam** bor? (170-bet). Davlat olpong-tolpong **bordong'a** kirib ketdilar... (170-bet). Buni **payqag'an** xalq sekin-sekin, bir-birisi bilan imlashib, kulimsiradilar va barchaning ko'zi **bordon** uyda bo'ldi (171-bet). -Tushunmagan bo'lsangiz, - dedi Og'acha, - mundan so'ng haramga xotin va kaniz keltirilmasin, deyman. (130-bet).*

Abdulla Qodiriy romanlarining tili xalq tilidir. Mashhur adib xalq hayotining badiiy tasvirini berish uchun o'tmish hayotni o'sha davr ko'zi bilan ko'rdi. Xalq jonli so'zlashuv tiliga e'tiborini qaratdi va undan unumli foydalanadi.

Abdulla Qodiriy shevaga xos so'zlardan badiiy asarda uslubiy maqsadlarda: asarda ishtirok etgan personajlar nutqini tavsiflash, mahalliy koloritni ko'tarish uchun foydalangan. Abdulla Qodiriy ijodi katta bir dengiz. Biz "Mehrobdan chayon" asaridan olingan ozgina shevaga xos so'zlarni keltirdik.

Abdulla Qodiriy katta so'z san'atkori va ustasi, xalq jonli tilining yaxshi bilgan va undan mohirona foydalana olgan, o'z asariga singdirgan buyuk adibdir. Yozuvchining yana bir mahorati shahar shevalariga xos iboralarni personajlar nutqiga nihoyatda ustalik bilan qo'llaganki, bu bilan ham salbiy, ham ijobiy xislatlarni mahorati namoyish etiladi:

-Iymanma, Kumush Otin, bugun-erta bizga yangi kelinsan, uchinchi kundan boshlab sen mug'ombirning boshingda tegirmon yurgizishni o'zim yaxshi bilaman! - dedi O'zbek Oyim.

Ushbu ibora haligacha shevalarimizda saqlanib qolgan bo'lib, ma'nosi O'zbek Oyim shunday (ya'ni Kumushday) kelinini Marg'ilonda yurib, Toshkentga

mehmon bo‘lib emas, farzand, qiz bo‘lib kelganiga ishora qilinmoqda. Abdulla Qodiriy mavjud so‘zlarni tanlaydi, saralaydi, so‘zlarni tanlab, topib ishlatadi.

-Nega bu yerda tegirmonchining ishsiz qolgan eshshagiday junjayib o‘lturubsan, Sodiq-dedi bir yigit. Boshqalar buning so‘ziga kuldilar. Bizga ma’lumki, shevadagi so‘zlar juda oddiy va sodda. Yigitning gapidagi jo‘njayib, junjikib, g‘ujanak kabi ma’nolarda qo‘llanilayapti.

Xullas, Abdulla Qodiriy so‘z san’atining ustasi va xalq jonli tilini yaxshi bilgan va uni o‘z asarlarida qo‘llay olgan, o‘z asarlariga singdira olgan buyuk allomadir. U xalq tilining imkoniyati cheksizligini o‘z asarlari orqali namoyon etadi va bu qo‘llashlar orqali badiiylikni oshirishga alohida e’tibor qaratadi. Ularda voqelikning xarakterli nuqtalarini mujassamlashtirib, ifoda mantiqini kuchaytiradi, tasvirga aniqlik va ixchamlik baxsh etadi. Shu sababli ham A.Qodiriy asarlari kitobxonlar qo‘lidan hanuzgacha tushmaydi va ularning sevimli asariga aylanib qolgan.

Adabiyotlar:

1. A. Qodiriy. “Mehrobdan chayon”. T., 1992.
2. Enazarov T. va boshqalar. “O‘zbek shevashunosligi”. T., 2012.
3. To‘ychiboyev B., Hasanov B. O‘zbek dialektologiyasi. T.: A. Qodiriy nomidagi “Xalq merosi” nashriyoti, 2004.